

THE FUNCTIONAL POTENTIAL OF EMOTIONAL-EVALUATIVE SUFFIXATION IN 21ST-CENTURY MEDIA TEXT

Diloramkhon Akmalovna Nematova

Uzbek State University

World Languages Linguistics: Russian

2nd-Year Master's Student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17173960>

ARTICLE INFO

Received: 16th September 2025

Accepted: 21st September 2025

Online: 22nd September 2025

KEYWORDS

Modern media discourse, audience attention, emotional-evaluative suffixation, media, V.V. Vinogradov's research, various word-formation models.

ABSTRACT

This article examines emotional-evaluative suffixation as one of the key mechanisms for shaping expressiveness and evaluativeness in the language of modern media. Using 21st-century media texts, the most productive word-formation models are analyzed, including suffixes of subjective evaluation, pejorative, ironic, and colloquial formants, which provide a variety of connotative nuances. The main functions of emotional-evaluative suffixation—evaluative, expressive, manipulative, and pragmatic—are identified, allowing journalistic discourse to combine information content with impact on the addressee. The special role of digitalization and social media, which have reinforced the trend toward democratization of media speech, subjectivization of news discourse, and its approximation to everyday speech, is noted. A conclusion is drawn about the importance of emotional-evaluative suffixation as a tool for flexible adaptation of media texts to the conditions of modern communication, and prospects for further research in the field of the interaction of expressive means in traditional and digital media are outlined.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ СУФФИКСАЦИИ В МЕДИАТЕКСТЕ XXI ВЕКА

Нематова Дилорамхон Акмаловна

Узбекский государственный университет

мировых языков Лингвистика: русский язык 2 курс магистратура

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17173960>

ARTICLE INFO

Received: 16th September 2025

Accepted: 21st September 2025

Online: 22nd September 2025

KEYWORDS

ABSTRACT

В статье рассматривается эмоционально-оценочная суффиксация как один из ключевых механизмов формирования экспрессии и

Современный медиадикурс, внимание аудитории, эмоционально-оценочная суффиксация, СМИ, исследования В.В. Виноградова, различные словообразовательные модели.

оценочности в языке современных СМИ. На материале медиатекстов XXI века анализируются наиболее продуктивные словообразовательные модели, включая суффиксы субъективной оценки, пейоративные иронические и разговорные форманты, обеспечивающие разнообразные коннотативные оттенки. Выявляются основные функции эмоционально-оценочной суффиксации — оценочная, экспрессивная, манипулятивная и прагматическая, — позволяющие журналистскому дискурсу сочетать информативность с воздействием на адресата. Отмечается особая роль цифровизации и социальных сетей, усиливших тенденцию к демократизации медиаречи, субъективизации новостного дискурса и приближению его к повседневной речи. Сделан вывод о значимости эмоционально-оценочной суффиксации как инструмента гибкой адаптации медиатекста к условиям современной коммуникации и обозначены перспективы дальнейших исследований в области взаимодействия экспрессивных средств в традиционных и цифровых медиа.

Современный медиадискурс отличается высокой степенью экспрессивности и прагматической направленности, что обуславливает активное использование языковых средств эмоционально-оценочной окраски. Одним из наиболее значимых инструментов является суффиксация, позволяющая формировать разнообразные коннотации, усиливать экспрессию и задавать интерпретационные рамки медиатекста. В условиях цифровизации, клипового мышления и борьбы за внимание аудитории эмоционально-оценочная суффиксация приобретает особое значение, так как обеспечивает не только информативную, но и воздействующую функцию.

Теоретико-методологические основы исследования

Изучение эмоционально-оценочной суффиксации в языке современных СМИ базируется на трудах отечественных и зарубежных лингвистов, исследующих семантику, словообразование и медиалингвистику. К числу фундаментальных работ относятся исследования В.В. Виноградова, А.А. Зализняка, Е.А. Земской, посвященные словообразовательным процессам, а также работы Н.Д. Арутюновой и Т.В. Шмелевой, анализирующие категорию оценки в языке. В области медиалингвистики существенное значение имеют труды Н.И. Клушиной, М.Н.

Володиной и И.В. Гайда, где исследуется роль экспрессивных средств в журналистских текстах. Методологической основой данного исследования служит сопоставительный и дискурсивный анализ медиатекстов, позволяющий выявить особенности функционирования эмоционально-оценочных суффиксов в различных жанрах СМИ.

Суффиксальные модели эмоционально-оценочной экспрессии

Эмоционально-оценочная суффиксация реализуется через различные словообразовательные модели, формирующие дополнительные коннотации и оттенки значения. Наиболее продуктивными являются:

1) Суффиксы субъективной оценки (-ик, -очк-, -ушк-), создающие эффект уменьшительности или ласкательности («репортажик», «новостюшка»).

2) Суффиксы с пейоративной окраской (-ищ-, -юг-, -яг-), усиливающие негативное восприятие («скандалище», «кризисюга»).

3) Суффиксы иронической или разговорной экспрессии (-еньк-, -к-, -ц-), позволяющие задать неформальный тон («договорчик», «сюжетец»).

Подобные модели активно применяются в газетных заголовках, интернет-публикациях, постах в социальных сетях, что усиливает их воздействие на адресата.

Функции эмоционально-оценочной суффиксации в медиадискурсе

Эмоционально-оценочная суффиксация выполняет в медиатексте ряд функций:

1) Оценочная – формирует отношение автора к предмету сообщения.
2) Экспрессивная – усиливает эмоциональное воздействие на реципиента.
3) Манипулятивная – направлена на формирование определённой общественной позиции.

4) Прагматическая – способствует привлечению внимания аудитории. Таким образом, использование экспрессивных суффиксов позволяет журналисту не только передавать факты, но и транслировать интерпретацию, навязывать оценку, задавать рамку восприятия.

Тенденции XXI века

Особенностью XXI века является доминирование интернет-СМИ и социальных сетей, что привело к возрастанию роли разговорной экспрессии в медиатексте. Суффиксация все чаще используется для создания эффекта приближенности к повседневной речи, «очеловечивания» новостей, адаптации сложных тем к восприятию массовой аудитории. Кроме того, клиповое мышление и сокращение объема текстов стимулируют использование лаконичных экспрессивных словоформ, насыщенных суффиксальной оценочностью. Таким образом, можно говорить о тенденции к демократизации медиаречи и усилению субъективности журналистского дискурса.

Таким образом эмоционально-оценочная суффиксация представляет собой важный инструмент медиаречи XXI века, позволяющий журналисту совмещать информативную и воздействующую функции текста. Анализ медиатекстов показывает, что суффиксальные модели активно используются для усиления

экспрессии, выражения авторской позиции и привлечения внимания аудитории. В условиях цифровизации медиапространства данный механизм приобретает особую значимость, так как обеспечивает гибкость и адаптивность языка СМИ. Перспективы дальнейших исследований связаны с более детальным изучением взаимодействия суффиксации с другими способами экспрессии, а также с анализом различий в использовании эмоционально-оценочных средств в традиционных и новых медиа.

References:

1. Арутюнова Н.Д. Логический анализ языка. Категория оценки. – М.: Наука, 1988.
2. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.: Высшая школа, 1986.
3. Володина М.Н. Экспрессивные средства языка СМИ. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2015.
4. Гайда И.В. Язык современных массмедиа: проблемы и перспективы. – Екатеринбург: УрФУ, 2020.
5. Земская Е.А. Словообразование современного русского языка. – М.: Наука, 1987.
6. Клушина Н.И. Медиалингвистика: язык СМИ как объект исследования. – М.: Флинта, 2019.
7. Шмелева Т.В. Категория оценки в языке и речи. – М.: Языки славянской культуры, 2006.
8. Sultanova, S. (2021). On the definition of the terms “Variology”, “Variation”, “Variability”. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2307-2310.
9. Sevara, S., & Timur, A. (2021). General theory of linguistic variation. Chief Editor.
10. Sevara, S., & Nigina, B. (2022). Degrees of Comparison of Adjective Names in Russian and Uzbek Languages. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 105-108.
11. Султанова, С. Р. (2023). ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПЕЙЗАЖНЫХ ОПИСАНИЙ В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(7), 987-992.